

MeuCAPSApp

Sign In

Email

Password

Remember

[Forget Password?](#)

SIGN IN

Don't have account? [Create Account](#)

Bem vindo ao MeuCAPSApp

No MeuCAPSApp, você será o protagonista da sua caminhada, rumo ao bem-estar.

**Começar minha
caminhada**

CAPS II Dr. Rostan Silvestre

O que é o caps?

CAPS

O CAPS é um serviço aberto e comunitário do Sistema Único de Saúde (SUS) (Brasil, 2004). É um lugar de referência e tratamento para pessoas com transtorno mental grave e persistente. Este serviço de atendimento em saúde mental, surgiu para ser um substitutivo aos internamentos em hospitais psiquiátricos. Trata-se de um serviço denominado porta aberta, ou seja, não é necessário agendamento prévio ou encaminhamentos. O serviço dispõe de uma equipe multiprofissional, composta por: Psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, profissionais de Educação física, enfermeiros, fisioterapeutas e estes, realizam o primeiro atendimento ao usuário, denominado de acolhimento.

O que é o
Acolhimento?

ACOLHIMENTO

O acolhimento compõe uma das diretrizes da Política Nacional de humanização (PNH). Ele é considerado como um processo de produção e promoção à saúde, onde os profissionais, através de uma escuta qualificada, se responsabilizam pelos usuários, desde o momento em que ele entra no serviço até o momento de sua saída e confere encaminhamentos necessários a cada caso (Bessa et al., 2022). A abordagem ao usuário deve ser flexível, e essa escuta deve favorecer a troca de experiência e o processo comunicativo, para que os encaminhamentos a seguir, sejam eficientes (Lima et al., 2022). Após o acolhimento, um Projeto Terapêutico Singular (PTS) é elaborado para cada usuário acolhido, mediante demandas identificadas durante o acolhimento.

O que é o PTS?

PTS

De acordo com a cartilha do Ministério da saúde “Clínica Ampliada, Equipe de Referência e Projeto Terapêutico Singular”, da PNH, de 2008, o PTS é definido como um conjunto de condutas terapêuticas articuladas para um sujeito ou coletivo, resultado de uma discussão interdisciplinar de uma ou mais equipes onde todas as opiniões e propostas são importantes para tentar entender o sujeito (Brasil, 2007).

O PTS é elaborado a partir das necessidades e possibilidades de cada pessoa, levando em consideração, suas afinidades, suas aptidões, suas limitações, sua demanda de tempo para as atividades e para as idas ao serviço, assim como a sintomatologia e transtorno apresentado.

Meu PTS

Minhas
Consultas
Médicas

Calendário

Ativar
Lembrete de
Consulta

FICHA TÉCNICA

Autores e Colaboradores

Autores:

Larissa Silva Coelho

Andrea Marques Vanderlei Fregadoli

Maria Lusia de Moraes Belo Bezerra

Sérgio Seiji Aragaki

Colaboradores no
desenvolvimento dos
produtos da disciplina

Angélica Peixoto Teixeira

Cristhiane Nathália Pontes de Oliveira

Dornelles de Oliveira Silva

Fernanda Maria Barbosa de Almeida

Júlia Morgado Nunes da Costa

July Polyana de Souza Simões

Kalleu Leonardo Antão

Leyla Karla Cavalcante Rodrigues

Mariana Teixeira Costa

Miliana Ferreira de Mendonça França

Rose Katianne Mauricio Santos

Silvia Magna Barboza

**Produto da Disciplina:
Pesquisa e
Desenvolvimento de
Produtos Educacionais.
Programa de Pós-
Graduação do Mestrado
Profissional de Ensino na
Saúde da Faculdade de
Medicina da Universidade
Federal de Alagoas.
Ano: 2025**

Ilustração: Canva.com/chatGPT

Licença creative Commons 4.0.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR 2023

DOI:10.5281/zenodo.15837982:

